

Interview with a migrant in situation of vulnerability

Topic: Vulnerabilities Under the Global Protection Regime <https://www.vulner.eu/>

Place: Italy

Date: 2021-10-13

Language: Italian

Volevo iniziare a chiederti di presentarti, di dirmi il tuo nome, la tua età e la tua nazionalità.

Sono della Guinea Bissau e vivo qui da quasi 5 anni.

E quanti anni hai?

21 anni.

Sei giovane. E invece il posto da cui vieni... Da dove viene esattamente nel paese? E poi anche la tua famiglia cosa faceva.

Vengo dalla Guinea Bissau, noi facciamo lavori in campo.

Quindi lavorate la terra.

Sì.

E prima di venire in Italia cosa facevi?

Stavo studiando.

Studiavi lì dove stavi tu?

Sì.

Quindi sei venuto in Italia da minorenne?

Sì.

E che situazione c'era quando te ne sei andato, ti ricordi? C'era qualcosa di problematico che ti preoccupava?

Sì. Io avevo un problema con i miei fratelli. [inaudible] per questioni politiche. Quando stavo a studiare nessuno pagava i miei studi. Stavo studiando in scuola pubblica, di Stato. E quello là aveva un governo che per me va bene, chi non c'è niente disturbi alla scuola. Dopo il presidente che stava lì ha mandato quello governo via. E lì il problema nasce tra io e miei fratelli, che loro stavano a favore di presidente e io stavo contro il presidente. Io pensavo che presidente non puoi mandare quel governo che stava fare tutti cosa bene, tutte persone stanno andando in scuola senza problemi. Da lì nasce questo problema.

E quindi cosa ti ha convinto a lasciare il paese, in particolare? C'è stato qualche momento più difficile, è successo qualcosa di brutto verso di te?

Sì. Da lì quando il problema... Loro da lì in poi dove stava solo fare casino con me, capito? Io non stavo fare niente, non c'è scuola. 2 anni che scuola non funzionava bene. Io ho visto quello che stava dicendo prima.

Quindi è stato questo?

Sì.

Ok. Ti volevo chiedere invece se sei sposato e hai una famiglia, dei figli.

Non sono sposato.

E non hai figli.

No.

Ok. Hai fatto la richiesta di asilo quando sei arrivato?

Sì.

Quand'è che sei arrivato? In che anno?

2019.

E quindi eri minorenne ancora oppure no?

No, quando arrivato...

Avevi 18 anni già.

Sì.

Com'è andata la richiesta? Sei arrivato nel 2019 con la barca? Come sei arrivato?

Sono arrivato con barca.

Cosa è successo? Hai fatto la domanda in Sicilia? Se mi vuoi raccontare poi dove ti hanno spostato, cosa è successo.

Sì, io sono arrivato in Taranto. E poi (4:44) a Latina.

Hai fatto subito la richiesta di asilo?

Io ho fatto un anno e poi ho fatto la richiesta di asilo.

E a Latina dove stavi?

A Latina ero (5:00) Sabaudia. E stavo lì quasi 2 anni. Quando arrivato la richiesta d'asilo, loro mi hanno fatto di condizione: se io voglio rimanere lì, devo uscire da quel centro. E io stavo qua senza niente. Loro mi hanno detto "se tu vuoi, puoi andare in un altro posto".

Quindi eri in un CAS, in un centro, sempre?

Sì.

Ho capito.

E poi decido di venire qui, in Formia. Quindi là senza fare niente, dove va? Non c'è casa.

E dopo che hai fatto la richiesta, quindi nel 2019, ti ricordi che mese era?

Era Agosto 2019.

E ti ricordi quando sei andato alla Commissione a parlare?

Sì. Sono andato (6:28) Luglio 2018 non mi ricordo quasi niente. (6:41)

Ma ti ricordi, era tanto tempo, era poco tempo da quando hai fatto richiesta a quando sei andato alla Commissione?

Da quando ho fatto la richiesta quasi 9 mesi prima di arrivare risposta.

Ah, la risposta direttamente. Ok. Però in Commissione sei stato, a Roma?

Sì.

E la Commissione com'è andata? Sei riuscito a raccontare la storia?

Sì.

Ti sei sentito a tuo agio?

Sì. Là sono andato. Ci stava un'altra persona che fa traduzione, una brasiliana che faceva traduzione.

Ah, la mediatore. Ok. Ti sei trovato bene? Hai avuto problemi con le domande?

No.

Ok, perfetto. Invece quando eri al centro a Latina, qualcuno ti ha aiutato a preparare la Commissione? Ti ha spiegato cosa sarebbe successo?

Sì. Ci stavano gli avvocati che lavorano in quel centro. Mi hanno preparato cosa non devi dire. "Se tu non sei sicuro, non sai cosa dire, non dire (8:05 della politica)". Io sono sicurissimo (8:10 cose che mi succedono, niente). Lui quando arrivato in Commissione (8:16) là.

Ok. E che risultato hai ottenuto? La Commissione cosa ti ha dato?

Mi hanno dato 5 anni.

Ah, rifugiato.

Sì.

Ok, perfetto. Quindi sei riuscito a raccontargli bene tutta la storia senza problema.

Nessun problema.

Quindi un avvocato che era nel tuo centro ti ha aiutato comunque a preparare la Commissione, giusto?

Sì.

Ok. C'erano anche altri operatori che ti aiutavano, anche se magari per altre cose?

Sì.

Per esempio?

Per esempio, ci stavano 6 o 7 persone che lavoravano in quel centro. Qualcuno con sua funzione. Quando qualcuno sta male, ci sono quelli che ti portano all'ospedale, così.

Ok. Ti sentivi ben accolto, protetto, o ti sentivi più solo?

Sì. Solo una cosa io volevo fare. (9:45) "Io voglio continuare a studiare". Ero (9:50) niente, noi non possiamo assumere.

Ok.

(10:00) che io lamento: non posso continuare a studiare, per cui difficile.

A Latina.

Sì. Pure qua.

Quindi senti di aver dovuto cambiare qualcosa della tua storia alla Commissione, oppure gli hai detto tutto?

No.

Gli hai detto tutto?

Sì.

Ti sei sentito libero di dire quello che volevi?

Sì.

Ok. Adesso sei ancora al centro o sei uscito?

No.

Uscito, giusto?

Sì.

Da quanto sei uscito?

Sono uscito da febbraio scorso.

Febbraio 2021 sempre.

Sì.

Ok. Qua a Formia come sei stato nel centro? Ti piaceva? Come vivevi?

Qua vivo bene. Ho possibilità di fare terza media.

Ok. La casa ti piaceva?

Sì.

Stavi con altre persone?

Sì.

Quante erano?

Eravamo (11:36).

Ok. Il posto dove vivevi ti sembrava centrale? Eri contento? Ti sembrava ben collegato, anche per spostarti, oppure eri in difficoltà?

No. Il posto era bene.

Ok. Invece ti sei trovato bene con le persone con cui vivevi?

Sì.

Oppure anche gli operatori del centro, ti sei trovato bene? Avevi qualche problema con loro?

No. Con loro no.

In Italia, in generale, hai lavorato oppure...?

Sì, a Latina. Stavo lavorando, lavoro nero.

Ok. E com'era?

Era difficilissimo, perché (12:45) sono andato in Commissione, quando arriva il risultato per forza devi uscire da quel centro. Quindi se non c'è soldi quando esci da quel centro (13:00) lavoro nero (13:05 hai qualche soldo. Quando arriva devi uscire) sicuramente devi avere soldi di affittare casa.

Certo. Ma il lavoro era agricolo?

Sì.

Ed era senza il contratto quindi.

Il contratto, io ho portato il contratto in Commissione, mi hanno detto che non è originale. (13:30)

Quanto lavoravi al giorno?

Dipende. Qualche volta 10 ore al massimo. 10, 11, 8 ore. Il minimo 6 ore.

Quanto ti pagavano all'ora?

Mi pagavano all'ora 4€, o 4,50€.

Tu quindi dal centro andavi a lavorare da loro in questo posto.

Sì.

In questo campo.

Sì.

Ok. Chi ti aveva aiutato a trovare questo lavoro?

No, il lavoro siamo noi che andavamo a cercare lavoro.

Ok. Da soli insomma.

Sì.

Ok. Quindi vi hanno assunto lì, hai trovato delle persone... Ma ci lavoravano anche tuoi connazionali oppure...?

Sì, nazionali. Italiani.

Ah, italiani? No, dico anche altre persone da altri paesi africani o del tuo paese.

Amici di altri paesi.

Erano tanti che lavoravano?

Sì.

E tutti lavoravano come te comunque.

Sì, come me.

Ed erano nei centri.

Sì.

Ok. Una volta preso l'asilo sei venuto qui, a Formia.

No. Quando arrivata risposta che mi hanno dato l'ok mi hanno fatto questa condizione. Se io vuoi rimanere là, deve cercare un'altra casa o sei io voglio andare ad un altro centro, adesso dipende da cosa voglio. Io voglio andare in un altro centro e quindi mi hanno portato qua a Formia.

Ma volevi anche cambiare lavoro oppure volevi in generale cambiare casa, non ti trovavi bene lì?

No, problema non è... Io davvero non piace quel lavoro.

Certo, chiaro.

(15:45) andare un altro progetto.

Certo. Poi mi hai detto che pagare l'affitto è difficile.

Sì.

Ok. Invece a Formia hai altri lavori, fai altre cose? Mi hai detto hai fatto la scuola. Hai fatto altri corsi di formazione?

Sì, ho fatto corsi di formazione. Ho fatto poi terza media. E quindi mo' sto lavorando al ristorante.

Da quanto tempo ci lavori?

Ho iniziato il lavoro in ristorante marzo 2020. Quindi quando arrivare COVID noi abbiamo chiuso e mo' sto lavorando ancora.

Sei contento? È un lavoro comunque regolare, oppure...?

Sì. Mo' il lavoro è regolare.

Sei soddisfatto comunque?

Sì.

Adesso sei in affitto da solo, vivi per conto tuo?

Sì.

Come ti trovi qui a Formia? Vuoi rimanere? Che progetti hai?

A Formia voglio rimanere.

Vuoi continuare questo lavoro oppure hai idea di fare anche altre cose?

No, sto pensando di cercare un altro lavoro.

Certo. E invece studiare?

Per mo' non posso andare a lavoro e studiare, non ho tempo. Solo quello che mi lamento, di non posso continuare a studiare.

Ma devi lavorare tanto, tutto il giorno, oppure...?

Solo mercoledì che non lavoro, altri giorni, tutti i giorni. Sabato, domenica, mattina e sera.

Ok. Hai mai avuto problemi quando sei andato, per esempio, all'ospedale oppure alla Questura? Hai avuto difficoltà ad accedere in questi posti?

Quando stavo in quel centro, quando vuoi andare in qualche posto c'è una persona che ti accompagna.

Quando eri al centro.

Sì.

E da solo hai mai provato ad andare?

Sì. Qualche volta sono andato da solo.

Come è andata?

Bene.

Però dici che è meglio essere accompagnati oppure indifferente?

Indifferente.

Ok. Tu, se te lo posso chiedere, hai problemi medici o di questo tipo oppure no?

No.

Ok. Invece qua a Formia ci sono altri sportelli o uffici o posti dove vai di solito? Associazioni oppure non so, ci sono altri posti in cui vai, a parte il centro?

No.

Invece il tuo tempo libero come lo passi di solito? Qua hai altri amici?

Sì. (19:25)

Qua a Formia oppure ti sposti anche in altre cittadine vicine? Ti capita mai?

Sì. Di solito vado da compaesani a Napoli.

Ah vai a trovare i tuoi compaesani.

Sì.

Ok. Qui però non ci sono tante persone della Guinea Bissau oppure ci sono...?

Ci stava uno che stava qua (19:52) a Latina.

Ok. Però tu vai a Napoli perché ci sono più persone, amici.

No. (20:03) qualcosa da comprare. Conosco solo una persona che è della Guinea Bissau.

Ok. In generale hai più amici lì oppure qui ti senti...

Gli amici a Latina.

Pensi di avere mai vissuto qualche forma di discriminazione in qualche contesto? O sul lavoro oppure, non so, anche sui mezzi pubblici. Come ti senti quando sei in pubblico?

Per fortuna per me ancora non succede questo.

Non è mai successo.

Sì.

Ok. Invece quando lavoravi, quando facevi quel lavoro lì, hai mai provato a parlare con un sindacato o con qualcuno che ti poteva aiutare con il contratto oppure non ci avevi pensato?

No.

Come mai? Avevi paura?

In realtà quando stavo a lavorare nell'agricoltura non dipende solo da me, dipende anche da altre persone che lavorano insieme.

Certo.

In realtà il contratto lo abbiamo visto, si dovrebbe pagare 6,5€ all'ora, però non pagano quello. I proprietari di campo quando qualcuno viene a fare controllo, se chiede quanto vi paga devi dire 6€. Se tu non sei d'accordo loro ti dicono "se tu non sei d'accordo vai a cercare un altro lavoro". E in questa zona lì tutti hanno contratti così, non puoi fare nulla.

Tu questa cosa al tuo avvocato, al centro l'hai raccontata?

Sì.

E lui ti ha consigliato di raccontarlo alla Commissione?

In Commissione non mi hanno chiesto questo.

Altre cose comunque sì, mi dicevi. Ti volevo chiedere: hai rapporti con la tua famiglia? Mandi dei soldi anche a loro oppure no?

Solo a mia sorella che stanno malata.

Ok. Quindi il resto della tua famiglia no. Ok. E i tuoi genitori sono vivi ancora oppure no?

No, sono morti prima di venire qua.

Ah, prima.

Sì. Mia madre è morta quando io aveva 6 anni e mio padre è morto quando aveva 12 o 13 anni.

E tu sei cresciuto con altre persone?

No, con fratelli.

Con i tuoi fratelli, ok. E i nonni pure?

Nonni non li conosco.

Non li hai conosciuti, ok. Ti volevo chiedere se adesso hai delle persone qui che ti aiutano, che ti senti comunque supportato anche adesso che sei uscito dal centro?

Adesso no.

Ma con le persone del centro non hai più rapporti se ti serve qualcosa?

Quando stava in centro sì, però mo' no.

Ora no, ok. Quindi se hai bisogno di qualcosa chiedi ad amici oppure hai altre associazioni?

Sì all'inizio dove abito case, i proprietari di casa. Qualche volta chiedo a lui come posso fare.

Ok. Quindi ti fidi di loro?

Sì.

Invece quali sono i tuoi maggiori bisogni adesso, le cose più importanti in questo momento?

In questo momento sto facendo patente B. Però io sono (24:25) per provare patente così, mi aiutano in tante cose in futuro a me.

Certo. Hai dei progetti? Vuoi restare qua oppure andare in qualche altra città?

Dipende. Adesso non so.

Vabbè ora stai qui comunque, me l'hai detto. Abbiamo quasi finito, però ti volevo chiedere se mi volevi dire qualcosa in più sul viaggio. Come hai organizzato il viaggio quando sei partito?

Sono partito a luglio 2016.

E come hai organizzato? Ti sei fatto aiutare da qualcuno?

Sì. Ho fatto aiutare da mio zio.

E come avete fatto?

Quando io stavo in questo problema con i miei fratelli, mio zio mi hanno dato questa idea di abbandonare lì. Così abbiamo organizzato.

Per fare il viaggio come l'hai fatto? In macchina, in treno..?

In macchina.

Dalla Guinea dove sei andato?

Senegal.

E poi dal Senegal?

Al Mali.

Poi?

Dal Mali al Burkina. Poi dal Burkina al Niger. Poi dal Niger a Libia.

Libia. E poi avete preso la barca.

No. Poi Libia... Abbiamo passato un macello in Libia.

Che è successo?

Ho fatto tre mesi in carcere. Ho fatto due carceri in Libia.

Mamma mia, perché scusa?

Perché stavamo a carcere per Tripoli. Poi abbiamo incontrato con i malfidati, abbiamo trattato in carcere. Tre mesi siamo qua.

E come sei uscito dal carcere?

Poi lì, penso che loro fatto un... Noi stavamo lì tre... Noi stavamo ad aspettare. Si vengono là persone di UNICEF. Venivano là, stavano per mandare noi minori a casa nostra, no? Persone che lavorano in questo carcere hanno mafia lì, no?

Ok. Ma come sei uscito alla fine dal carcere? Se me lo vuoi dire, se ti ricordi.

Là loro chiedono i soldi. Pagare per uscire.

E quindi tu glieli hai dati o glieli hanno mandati i tuoi familiari?

Li hanno mandati un amico di mio zio che sta in Libia.

Ok. E dopo che sei uscito che è successo?

Dopo che sono usciti quello amico di mio zio, che stanno in Libia, che hanno mandato un altro soldi ad altre persone che stanno a Tripoli. Quelli mi hanno pagato.

E poi come ti sei imbarcato?

Mi sono imbarcato eh... In che senso?

Che è successo dopo? Sei uscito dalla prigione e ti hanno portato da qualche parte per prendere la barca?

Sì. Mi hanno portato in un'altra città e lì abbiamo preso un'altra barca. Quando arriviamo nel Mediterraneo abbiamo incontrato polizia che hanno portato ancora in carcere.

Di nuovo in Libia? Mamma mia. E poi sei ripartito?

Sì. Poi mi hanno chiesto ancora i soldi per uscire.

Mamma mia.

Lì io ho fatto due settimane. Però se ho fatto lì come alla prima... lo sto in altra parte del mondo. Lì no... Non bene. Là si ammazzano le persone, non (29:06). Non mangia niente lì. Ho fatto lì due settimane.

Mamma mia, mi dispiace. In totale quanto è durato il viaggio, tanto tempo? Da quando sei partito a quando sei arrivato a Taranto.

Sono partito da luglio e sono arrivato in Italia Maggio 2017.

Quasi un anno quindi.

Quasi un anno, sì.

Mamma mia. Invece negli altri paesi in cui sei passato ti sei fermato oppure...?

Sì. Quella sempre i soldi.

Ti chiedono i soldi sempre, tutti i passaggi?

Sì.

Ma questi soldi li avevi con te quando sei partito e li davi di volta in volta? Oppure dovevi mandarglieli?

Sì.

Mamma mia. Va bene. Ti ringrazio molto per queste notizie sul viaggio. Tu te lo ricordi come una cosa molto negativa, immagino.

Sì.

Ne hai mai parlato con qualcuno, anche psicologi? È mai successo?

Psicologicamente no. Però fisicamente ho passato male.

Hai sofferto molto?

Sì. Quei giorni che ci hanno preso e portato in carcere, hanno cercato su in montagna, senza scarpe. Alla notte io ho (30:44) mi hanno fatto i piedi. Ho tanto sofferto.

Mi dispiace. Ti ringrazio molto di avermelo raccontato. Secondo te, dalla tua esperienza, c'è qualche modo per migliorare le procedure qua in Italia? C'è qualcosa che non ti è piaciuto, che non sei soddisfatto, per te ma anche per i tuoi amici? Anche problemi con i documenti, o la burocrazia, la Commissione, non so, anche l'accoglienza... Sei soddisfatto di tutto quello che hai passato o c'è qualcosa che non sei contento di aver vissuto qua in Italia?

No. È sempre una cosa che mi fa vergognare quando visto gli amici miei africani che non vogliono lavorare e stanno a chiedere soldi a italiani. Solo quello mi fa sentire male, perché per me non è giusto.

Quindi pensi che bisogna essere operosi, comunque.

Sì.

Però prima mi dicevi del CAS, che a Latina ti hanno mandato via. Ma te volevi andare via oppure eri...

No. Il problema è che quando stai nel centro...

Devi uscire per forza.

Quando si trova il documento, quando andato in Commissione due volte o tre volte, non trovi... Ti dicono che tu devi andare via, mo' è finita (32:40).

Tu però sei andato una volta sola, no? Avevi preso subito il documento?

Sì.

Però altri amici dici, più volte in Commissione sono andati?

Sì, dipende di cosa che (32:54).

Certo. Quindi sei soddisfatto di tutto, non hai delle cose che credi si possano migliorare o che ti hanno dato fastidio a volte? Mai successo?

No.

Per quanto riguarda il lavoro sei soddisfatto o pensi sia difficile lavorare in Italia?

Lavoro in tutte parti è difficile. Il problema è che il mio sogno è che io voglio continuare a studiare, quando trovo possibilità io voglio andare ancora a studiare.

Vuoi fare l'università?

Sì.

Il liceo?

Liceo e poi università.

Cosa ti piacerebbe fare?

Laureato.

Laurea qualsiasi oppure una in particolare?

In particolare come una di avvocato.

Quindi giurisprudenza.

Sì.

Potresti comunque a Roma, alla Sapienza o a Roma Tre. Quindi il tuo sogno è quello, di prendere questa laurea.

Sì.

Pensi sia difficile per te? Perché con il lavoro è difficile da conciliare?

Sì. Devo pagare affitto...

Più difficile. Ma se vivessi a Roma pensi sarebbe più facile? Ci hai pensato oppure no?

Il problema è che a Roma non puoi andare senza dove dormi.

Senza lavoro, certo. Poi è più cara, più costosa forse.

Sì.

Ok. Vorresti fare qualche altro tipo di lavoro adesso? Mi dicevi che volevi cambiare lavoro, oppure va bene rimanere nella ristorazione? Ti piace? Sei contento?

Mo' sto lavorando là, però sto cercando un altro lavoro che comunque ti pagano di più. Così puoi fare qualcosa.

Puoi fare qualcos'altro.

Sì.

Ok, perfetto. C'è qualcosa che pensi ci siamo scordati, o che mi vuoi raccontare?

Nella mia parte no.

Scusami, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è: secondo te, per migliorare la situazione del lavoro agricolo, cosa bisognerebbe fare? Perché mi dicevi prima che è tutto lavoro nero, tutto molto faticoso. C'è un modo secondo te per migliorare? Fare più controlli? Secondo te come si può fare?

Quello sarà difficile, perché persone che lavorano là hanno paura di dire la verità. Se loro hanno paura questa situazione... Non dico che non cambierà, ma ci vuole tanto tempo per cambiare questa situazione.

Ma lì ti ricordi se c'erano dei sindacati o comunque associazioni che vi volevano aiutare oppure eravate proprio soli?

No.

Non c'era niente?

Niente.

E nessuno andava mai al sindacato, questi posti qua?

No.

Sempre perché avevano paura?

Io posso dire che è anche problema di comunicazione, quando vai dal sindacato (37:10). Se non sai parlare italiano bene non puoi andare lì.

Non ti capiscono dici.

Sì.

Certo. Tu hai imparato l'italiano perché hai fatto dei corsi al centro? Hai fatto la terza media, giusto?

Anche italiano con portoghese hanno qualche parola che vanno insieme. Quello mi aiuta.

Certo, sì. Ma lo avevi già imparato al CAS, c'era la scuola a Latina?

Sì, a Latina. Un'altra signora che ci insegnava.

Ci hai messo tanto a imparare l'italiano?

Sì.

Lo parli molto bene comunque! Abbiamo parlato solo in italiano, non è semplice. L'ultima cosa che ti volevo chiedere: nelle situazioni più difficili che hai avuto, anche lì a Latina per esempio, cosa ti aiutava ad andare avanti? C'era qualcuno che ti supportava, anche i tuoi amici o anche solo te stesso?

Solo io stesso. Qualcuno fa quello che vuole.

Quindi perché tu volevi lavorare comunque, volevi fare delle cose. Come mai non hai cambiato lavoro prima?

Lì non c'è un altro lavoro. C'è solo quello.

Va bene, io ti ringrazio tantissimo